

**МИГРАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ И МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА В
ЭПОХУ ПАЛЕОЛИТА: АНАЛИЗ ПАМЯТНИКОВ УЗБЕКИСТАНА НА
ОСНОВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

Бокиев Шерхон Убайдуллаевич,

магистрант 2-го курса исторического факультета

Самаркандского государственного университета

имени Шарофа Рашидова

Аннотация: В данной статье с научной точки зрения анализируются процессы изучения памятников палеолита на территории Узбекистана в сотрудничестве с зарубежными исследователями. В ней освещаются научные взгляды, существующие теории и дискуссии зарубежных ученых, а также приводятся важные выводы на основе их исследований. Также на основе результатов совместных археологических экспедиций, проведенных на территории Узбекистана, будут рассмотрены сведения о стратиграфии, хронологии и материальной культуре памятников. Эти исследования оказывают большую помощь в определении миграционных процессов древних людей, их территориального распространения и особенностей адаптации к среде обитания.

Ключевые слова: Узбекско-польская, 1994 году, Ю.Ф. Бурякова, Д.Н. Лев, П.П.Ефименко, М.Ж.Джуракулов, 6,7%, Р.Х.Сулейманов, А.К.Кабиров, Амир Темур-1, Тешикташ-2.

**Migration Waves and Material Culture in the Paleolithic Era: An
Analysis of Archaeological Sites in Uzbekistan Based on International
Research.**

(Bokiev Sherkhon Ubaydulla o'g'li, 2nd-year master's student, Faculty of
History, Samarkand State University named after Sharof Rashidov)

Abstract: This article analyzes the processes of studying Paleolithic sites in the territory of Uzbekistan in collaboration with foreign researchers from a scientific perspective. It highlights the scientific views, existing theories, and discussions of foreign scholars, as well as important conclusions based on their research. Also, based on the results of joint archaeological expeditions conducted in the territory of Uzbekistan, information on the stratigraphy, chronology, and material culture of the monuments will be examined. These studies are of great help in determining the migration processes of ancient people, their territorial distribution, and their adaptation to the environment.

Keywords: Uzbek-Polish, 1994, Yu.F.Buryakova, D.N.Lev, P.P.Efimenko, M.J.Djurakulov, 6.7%, R.Kh.Suleymanov, A.K.Kabirov, Amir Temur-1, Teshiktash-2.

Совместные археологические экспедиции, проведенные на территории Узбекистана, служат важным научным источником для изучения жизни, миграции и материальной культуры древних людей. Сотрудничество с зарубежными исследователями позволяет изучать памятники широко, систематически и на научной основе. Узбекско-польская международная экспедиция по изучению каменного века Зарафшанского оазиса была проведена в 1994 году на основе договора, подписанного между Институтом археологии АН РУз и Варшавским университетом. Полевые исследования международной партнерской экспедиции были проведены в 1995 году¹ началось с раскопок находки Кутырбулак среднего палеолита. Целью было уточнение стратиграфического положения памятника и абсолютной хронологии культурных отложений. Котырбулакское местонахождение

¹ Шимчак К., Гречкина Т. Ю. Польско-Узбекская археологическая экспедиция. Первый сезон полевых работ. \Новые археологические открытия и изучение культурных транс-формаций . Санкт-Петербург, 1996. – С. 59-63. Гречкина Т. Ю., Хужаназаров М., Худай бердиев Р., Хмельевский В., Шимчак К., Мадейская Т., Кауван Г., Левандовский М., Багинская С. На-учный отчет об археологических работах Зарафшанского палеолитического отряда в 1995 году. – Самарканд, 1996. Научный архив ИА АН РУз. Фонд 04. 01. №243. – С. 1–50.

расположено в непосредственной близости от одноименного источника, на верхней террасе на левом берегу реки Зарафшан, недалеко от города Каттакурган, в 100 км к западу от города Самарканд. Памятник был открыт в 1971 году археологической группой Института археологии АН РУз под руководством Ю.Ф. Бурякова². Исследования, проведенные в 1971-72 гг. Н.Х.Ташкенбаевым, нашли отражение в ряде научных статей, а также в монографии "Культура древнекаменного века долины р.Зарафшана"³. Раскопки показали, что ранее выделенные I-IV слои механически изменили свое положение. Выемка была доведена до глубины 1 м от уровня земли или до 1.89 м от реперной точки⁴. Всего из Кутырбулака было собрано 873 артефакта, из которых 538 извлечены из культурного слоя, а остальные 335 - из смешанных слоев. Нуклеусы памятника были выброшены на всех стадиях раскалывания. Среди них встречаются и те, которые были подготовлены к раскалыванию до последней стадии обработки. Типологически их можно разделить на дисковидные и грубопризматические. Призматические делятся на однополостные, одно- и двухполостные, однополостные, двухполостные и многополостные⁵. Большая часть нуклеусов в наборе представляет собой переработанные или фрагментированные сердечники. Среди кутырбулакских каменных орудий наиболее яркими с типологической точки зрения являются остроконечные изделия. Они состоят как из целых, так и из ломаных копий.

² Буряков Ю.Ф., Крикис Я.К., Равшанов Р., Ростовцев О. М. Археологические работы в Самаркандской области. // АО 1971 г. – М., «Наука», 1972. – С. 9-14.

³ НУ, №11.–Ташкент, 1971.– С. 8–13. Ташкенбаев Н. Х. Исследование новой мустьерской стоянки Кутурбулак (Самарканд) // Тезисы докладов совещания по каменному веку Средней Азии и Казахстана. – Ташкент, 1972. – С. 23 – 25. Ташкенбаев Н. Х. Новая мустьерская стоянка Кутурбулак // ИМКУ, вып. 10. –Ташкент, 1973. – С. 8 – 13. Тетюхин Г. Ф., Ташкенбаев Н. Х., Сулейманов Р. Х. Геоморфологическое положение мустьерского местонахождения Кутурбулак // ИМКУ, вып. 14. – Ташкент, 1978. – С. 5 – 11. Ташкенбаев Н. Х., Сулейманов Р. Х. Культура древнекаменного века долины Зарафшана. – Ташкент, Изд-во «Фан», 1980;Ташкенбаев Н. Х. Некоторые данные по палеолиту Зарафшанской долины // ИМКУ. Вып. 21. – Ташкент, 1987. – С. 17

⁴ Гречкина Т. Ю., Хужаназаров М., Худайбердиев Р., Хмелевский В., Щимчак К., Мадейская Т., Кауван Г., Левандовский М., Багинская С. Научный отчет об археологических ра-ботах Зарафшанского палеолитического отряда в 1995 году. – Самарканд, 1996. Научный архив ИА АН РУз. Фонд 04. 01. №243. – С. 1–50.

⁵ Гречкина Т. Ю., Хужаназаров М., Худайбердиев Р., Хмелевский В., Щимчак К., Мадейская Т., Кауван Г., Левандовский М., Багинская С. Научный отчет об археологических работах Зарафшанского палеолитического отряда в 1995 году. – Самарканд, 1996. Научный архив ИА АН РУз. Фонд 04. 01. №243. – С. 1–50.

Эти изделия выполнены из мустьерских пластин с толстым профилем и правильными пропорциями. Кромки обрабатывались вертикальным ретушированием с крупными фасетками, а затем эти кромки дополнительно выравнивались мелким ретушированием. В культурных слоях Кутырбулака, помимо каменных изделий, были найдены и кости животных. Но они очень плохо сохранились. В целом, в Кутырбулаке было исследовано место сбора артефактов (площадь около 8 м²) и собрано около 1000 каменных изделий из базальта, кварцита и кремния.

В 1995 году сотрудниками узбекско-польской международной совместной экспедиции была исследована пещера Аманкутан, открытая и изученная Д.Н. Лев⁶. В месте небольшого разделения слева от входа в пещеру, расположенного на расстоянии 7-8 м, обнаружена бурая глина, сохранившаяся на небольшом участке внутри туфа. Эта площадь примыкала к стене пещеры. Самаркандская стоянка верхнего палеолита, открытая Н. Г. Харламовым в 1939 году, стала важным событием в изучении каменного века в Центральной Азии. Поселение расположено в глубине города Самарканда в долине Зарафшана, на правом берегу ручья Чашмасиаб. Самаркандская стоянка, являющаяся главным памятником верхнего палеолита, всегда была в центре внимания многих исследователей. Пространственной индустрии типологический⁷, трасологический⁸, математико-статистический⁹ большое место отводится данным анализа. Галечная, отщепленная и пластинчатая

⁶ Szymezak K., Gretchina T., Madeska, Khudzhazarov M., Tashkenbaev N., Suleimanov R., Falgueres Ch., Fontugue M. Kuturbulak Revisited. A Middle Paleolithic Site on Zeravshan River Valley, Uzbekistan. – Warsaw: Institute of Archaeology Warsaw University, 2000. –P. 133.

⁷ Лев Д.Н. Итоги работы археологического отряда Самаркандского Госуниверситета имени А.Навои в 1966 г. // Материалы по истории и археологии Узбекистана / Тр. СамГУ. Вып. 218. Самарканд, 1972. – С. 3–67. Джуракулов М. Д. Самаркандская стоянка и проблемы верхнего палеолита в Средней Азии. Ташкент; Фан. 1987. – С. 187.

⁸ Коробкова Г. Ф. Трасологическое исследование каменного инвентаря Самаркандской стоянки. (По материалам 1958—1960 гг.) // Палеолит и неолит СССР. Т. 7 (под ред. Абрамовой З. А. и Праслова Н. Д.) МИА. № 185. Л, 1972. – С. 157–168

⁹ Джуракулов М. Д., Холошук Ю. П. 1975. Некоторые вопросы применения методов математической статистики в археологии каменного века // Материалы по археологии Узбекистана / Тр. СамГУ. Новая серия. Вып. 270. Самарканд, 1975. – С. 4–26. Окладников А. П. Древние связи культуры Сибири и Средней Азии // Бахрушинские чтения 1966 г. Вып. 1. Новосибирск, 1968. – С. 144–157.

индустрия Самаркандского стоянки, включающая в себя чопперы, чоппинги, скребки, наконечники копий, скребки, резные орудия и изделия с вырезанными концами, рубящие элементы, ножеобразные ретушированные и неретушированные пластины, привлекает внимание всех исследователей, занимающихся поздним палеолитом Центральной Азии и Сибири. Дальнейшие исследования М.Ж.Джуракулов позволили отнести Самаркандскую стоянку к памятникам сибирско-китайского палеолита¹⁰. Дата Самаркандского поселения определена на основе археологических и стратиграфических данных - ранние этапы позднего палеолита, т.е. 40 тыс. лет назад.¹¹. Эту мысль высказал П.П.Ефименко¹² и П.И. Борисковский¹³. Аналогичная датировка была предложена М. Ж. Джуракуловым, который датирует Самаркандскую стоянку концом среднего плейстоцена, то есть 33 тысячелетиями. По мнению З.А.Абрамовой, дата Самаркандского поселения не так древняя. По мнению В.А.Рановаб, Самаркандская стоянка может быть датирована второй половиной позднего палеолита, а цифры указывают на 20-15 тыс. лет назад. Данная предложенная датировка нашла свое подтверждение и в геологической оценке горностепного и сырдарьинского этапов. Это подтверждается и фауной, характерной для верхнего плейстоцена. Основываясь на материалах нижней террасы Самаркандской стоянки, Г. Ф. Коробкова датировала памятник концом позднего палеолита¹⁴. В 1998-1999 гг. Г. Ф. Коробкова под микроскопом тщательно изучила материалы верхних слоев Самаркандского пространства. В результате были

¹⁰Джуракулов М. Д. Самаркандская стоянка и проблемы верхнего палеолита в Средней Азии. Ташкент; Фан. 1987. – С. 119.

¹¹ Лев Д. Н. Поселения древнекаменного века в Самарканде. Исследования 1958–1960 гг. // Тр. СамГУ. Новая серия. Вып. 135 (под ред. Аминова Б.У.). Самарканд, 1964. – С. 97–107;

¹² Лев Д. Н. Палеолит Самаркандской области и его специфические особенности // Тр. Сам.ГУ. Новая серия. Вып.166 (под ред. Аминова М. У.). Самарканд, 1967. – С. 97.

¹³ Борисковский П. И. Предисловие // Лев Д. Н. Поселение древнекаменного века в Самарканде /Тр. СамГУ. Новая серия. Вып. 135. Самарканд. 1964. 3–15.

¹⁴ Коробкова Г. Ф. Трасологическое исследование каменного инвентаря Самаркандской стоянки. (По материалам 1958—1960 гг.) // Палеолит и неолит СССР. Т. 7 (под ред. Абрамовой З. А. и Праслова Н. Д.) МИА. № 185. Л, 1972. – С. 168.

определены технологические характеристики этих каменных изделий и назначение орудий. В результате появилась возможность рассмотреть ряд нерешенных интерпретационных вопросов. Результаты анализа показывают, что большая часть заготовок изготовлена из галечных пород (диорит, кварц, кварцит, кремнистый сланец) и кремния. Использовались амфиболовый гнейс, роговик, точильный камень. Исследователи подсчитали, что 92% каменных изделий нижней террасы были изготовлены из местного сырья, часто встречающегося на берегах реки Зарафшан. Только 6,7% сырья было доставлено с холма Чупонота¹⁵. В 2001 году узбекско-американская научно-археологическая экспедиция студентов, международный партнер по изучению каменного века Узбекистана, провела исследовательские работы в пещерах в северных предгорьях Зеравшанского хребта. Изучены Кутырбулак и Зирабулак открытого типа, расположенные к западу от города Каттакурган. Оба памятника были разрушены из-за дренажных работ и посевов. Кутырбулакский родник был механически углублен, и к северу от него был проведен дренажный канал. Место старых раскопок было засыпано почвой мелиоративных раскопок, из которой было извлечено несколько каменных изделий из кремния, кварца, кварцита и диорита. Исследования также проводились в пещере Аманкутан, которую когда-то изучал Д. Н. Лев.¹⁶. Остатки пещеры с пластами плейстоцена были полностью раскопаны до дна Д.Н.Левым. В настоящее время пещера снова заполнена густым темно-красным гумусом и фекалиями животных. Вдоль стен пещеры местами сохранились красновато-коричневые отложения плейстоцена. Он сохранился в виде отдельных пятен или полос толщиной 2-5 см вдоль пола. Во время

¹⁵ Джуракулов М. Д., Холюшкин Ю. П., Холюшкина В. А., Батыров Б. Х. Самаркандская стоянка в позднем палеолите Средней Азии // Палеолит Средней и Восточной Азии. История и культура востока Азии. Новосибирск, 1980. – С. 51–95.

¹⁶ Лев Д. Н. Древний палеолит в Аман-Кутане. (Исследования 1953-1954 гг.) // Труды Узбекского гос. Ун-та. Нов. Серия. Вып. 61. 1956. – С. 9–21.

расчистки этих останков были обнаружены фрагменты костей диких животных, на которых охотились первобытные люди того времени. В 2013 году по договору между Музеем истории народов Узбекистана АН РУз и Токийским университетом была организована международная совместная экспедиция по изучению каменного века Узбекистана. Международная совместная узбекско-японская экспедиция в северной части Нуратинского хребта открыла и изучила открытое поселение среднего палеолита Пошшот. Макон расположен примерно в 12-14 км к северо-западу от города Нураты, в северных предгорьях Нуратинского хребта. Здесь, у подножия Нуратинского хребта, на довольно обширной территории впадины, в юго-восточном направлении, к вершине горы, находится источник, приносящий влагу. Непосредственно на юго-западной стороне родника находятся руины глиняного замка, который, согласно сборной керамике, существовал в античности и средневековье. Дворец защищал Нуратинский оазис с западной стороны. Р.Х.Сулейманов и А.К.Кабиров, первоначально наблюдавшие за родником и крепостью, обнаружили несколько кремниевых фрагментов у северного подножия родника и крепости. В 2002-2003 годах международная партнерская экспедиция Узбекистан (Институт археологии АН РУз) -Россия (Институт археологии и этнографии АН РУз) по изучению каменного века Узбекистана проводила научные исследования в Байсунтау. В результате исследований, проведенных в весенне-осенний период, были открыты и исследованы новые пещерные стоянки среднего и позднего палеолита, такие как Амир Темур-1 и Тешикташ-2.

Ангилакская пещерная стоянка была открыта в 2001 году Р.Х.Сулеймановым. Работа по систематическому изучению памятника была проведена в 2002 году Узбекско-Американской международной студенческой научно-археологической экспедицией. Пещера Ангилак расположена на 700-800 м выше пещеры Ярма на северном берегу Ойакчисая

в Китабском районе Кашкадарьинской области. Абсолютная высота пещеры от дна 250 м. Пещера имеет форму широкой круглой и прямой полости, устье обращено на юго-запад. Ширина 10 м, глубина 7 м, высота 6-7 м; у входа есть небольшая площадка. Среди артефактов Ангиллака, где пещера очень удобна для укрытия и обитания, встречаются сотни мелких фрагментов, обломков и осколков камня, десятки обломков и пластин. Коллекция также включает около двадцати ретушированных предметов и оружия, а также их фрагменты. Более половины оружия изготовлено из пластин и из специально вырезанных фрагментов стружки.

Список литературы

1. Шимчак К., Гречкина Т. Ю. Польско-Узбекская археологическая экспедиция. Первый сезон полевых работ. \Новые археологические открытия и изучение культурных транс-формаций . Санкт-Петербург, 1996. – С. 59-63. Гречкина Т. Ю., Хужаназаров М., Худай бердиев Р., Хмелевский В., Щимчак К., Мадейская Т., Кауван Г., Левандовский М., Багинская С. На-учный отчет об археологических работах Зарафшанского палеолитического отряда в 1995 году. – Самарканд, 1996. Научный архив ИА АН РУз. Фонд 04. 01. №243. – С. 1–50.
2. Буряков Ю.Ф., Крикис Я.К., Равшанов Р., Ростовцев О. М. Археологические работы в Самаркандской области. // АО 1971 г. – М., «Наука», 1972. – С. 9-14.
3. НУ, №11.–Ташкент, 1971.– С. 8–13. Ташкенбаев Н. Х. Исследование новой мустьерской стоянки Кутурбулак (Самарканд) // Тезисы докладов совещания по каменному веку Средней Азии и Казахстана. – Ташкент, 1972. – С. 23 – 25. Ташкенбаев Н. Х. Новая мустьерская стоянка Кутурбулак // ИМКУ, вып. 10. –Ташкент, 1973. – С. 8 – 13. Тетюхин Г. Ф., Ташкенбаев Н. Х., Сулейманов Р. Х. Геоморфологическое положение мустьерского местонахождения Кутурбулак // ИМКУ, вып. 14. – Ташкент, 1978. – С. 5 – 11. Ташкенбаев Н. Х.,

- Сулейманов Р. Х. Культура древнекаменного века долины Зарафшана. – Ташкент, Изд-во «Фан», 1980; Ташкенбаев Н. Х. Некоторые данные по палеолиту Зарафшанской долины // ИМКУ. Вып. 21. – Ташкент, 1987. – С. 17
4. Гречкина Т. Ю., Хужаназаров М., Худайбердиев Р., Хмелевский В., Щимчак К., Мадейская Т., Кауван Г., Левандовский М., Багинская С. Научный отчет об археологических ра-ботах Зарафшанского палеолитического отряда в 1995 году. – Самарканд, 1996. Научный архив ИА АН РУз. Фонд 04. 01. №243. – С. 1–50.
5. Szymezak K., Gretchina T., Madeska, Khudzhanazarov M., Tashkenbaev N., Suleimanov R., Falgueres Ch., Fontugue M. Kuturbulak Revisited. A Middle Paleolithic Site on Zeravshan River Valley, Uzbekistan. – Warsaw: Institute of Archaeology Warsaw University, 2000. –P. 133.
6. Лев Д.Н. Итоги работы археологического отряда Самаркандского Госуниверситета имени А.Навои в 1966 г. // Материалы по истории и археологии Узбекистана / Тр. СамГУ. Вып. 218. Самарканд, 1972. – С. 3–67.
- Джуракулов М. Д. Самаркандская стоянка и проблемы верхнего палеолита в Средней Азии. Ташкент; Фан. 1987. – С. 187.
7. Коробкова Г. Ф. Трасологическое исследование каменного инвентаря Самаркандской стоянки. (По материалам 1958—1960 гг.) // Палеолит и неолит СССР. Т. 7 (под ред. Абрамовой З. А. и Праслова Н. Д.) МИА. № 185. Л, 1972. – С. 157–168
8. Джуракулов М. Д., Холюшкин Ю. П. 1975. Некоторые вопросы применения методов математической статистики в археологии каменного века // Материалы по археологии Узбекистана / Тр. СамГУ. Новая серия. Вып. 270. Самарканд, 1975. – С. 4–26.
- Окладников А. П. Древние связи культур Сибири и Средней Азии // Бахрушинские чтения 1966 г. Вып. 1. Новосибирск, 1968. – С. 144–157.

9. Джуракулов М. Д. Самаркандская стоянка и проблемы верхнего палеолита в Средней Азии. Ташкент; Фан. 1987. – С. 119.
10. Лев Д. Н. Поселения древнекаменного века в Самарканде. Исследования 1958–1960 гг. // Тр.СамГУ. Новая серия. Вып. 135 (под ред. Аминова Б.У.). Самарканд, 1964. – С. 97–107;
11. Лев Д. Н. Палеолит Самаркандской области и его специфические особенности // Тр. Сам.ГУ. Новая серия. Вып.166 (под ред. Аминова М. У.). Самарканд, 1967. – С. 97.
12. Борисковский П. И. Предисловие // Лев Д. Н. Поселение древнекаменного века в Самарканде /Тр. СамГУ. Новая серия. Вып. 135. Самарканд. 1964. 3–15.
13. Джуракулов М. Д., Холюшкин Ю. П., Холюшкина В. А., Батыров Б. Х. Самаркандская стоянка ее место в позднем палеолите Средней Азии // Палеолит Средней и Восточной Азии. История и культура востока Азии. Новосибирск, 1980. – С. 51–95.
14. Лев Д. Н. Древний палеолит в Аман-Кутане. (Исследования 1953-1954 гг.) \\ Труды Узбекского гос. Ун-та. Нов. Серия. Вып. 61. 1956. – С. 9–21.